

AKADEMIK LITSEYLARDA ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI FANINI SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH USULLARI

Xoliqulov Furqat Tirkashboyevich

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti akademik litseyi matematika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234092>

Annotatsiya. Akademik litseylarda algebra va analiz asoslari fanini SMART texnologiyalar asosida o‘qitishning zamonaviy usullari yoritilgan. Ta’lim jarayonida interaktiv platformalar, elektron darsliklar, mobil ilovalar, sun’iy intellekt elementlari va multimediyaviy vositalaridan foydalanishning samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, o‘quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish, mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini shakllantirish hamda dars samaradorligini oshirishda innovatsion pedagogik yondashuvlarning ahamiyati ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamli va SMART texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni o‘quvchilarning bilim olish faolligini oshirib, fan o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Аннотация. В статье освещаются современные методы преподавания алгебры и анализа в академических лицеях на основе интеллектуальных технологий (SMART-технологий). Анализируется эффективность использования интерактивных платформ, электронных учебников, мобильных приложений, элементов искусственного интеллекта и мультимедийных инструментов в образовательном процессе. Также показана важность инновационных педагогических подходов в развитии математического мышления учащихся, формировании навыков самостоятельного обучения и повышении эффективности урока. По результатам исследования, образовательный процесс, организованный на основе цифровых и интеллектуальных технологий, повышает активность учащихся в усвоении знаний и улучшает показатели освоения предмета.

Abstract. Modern methods of teaching algebra and analysis in academic lyceums based on SMART technologies are highlighted. The effectiveness of using interactive platforms, electronic textbooks, mobile applications, artificial intelligence elements and multimedia tools in the educational process is analyzed. The importance of innovative pedagogical approaches in developing students' mathematical thinking, forming independent learning skills and increasing the effectiveness of the lesson is also shown. According to the results of the study, the educational process organized on the basis of digital and SMART technologies increases the activity of students in acquiring knowledge and improves the indicators of mastering the subject.

Kalit so‘zlar: akademik litsey, algebra va analiz asoslari, raqamli texnologiyalar, “algebraonline.uz”, SMART ta’lim, innovatsion pedagogika, interaktiv metodlar, elektron ta’lim resurslari, sun’iy intellekt, matematik ta’lim.

Ключевые слова: академический лицей, основы алгебры и анализа, цифровые технологии, «algebraonline.uz», SMART-образование, инновационная педагогика, интерактивные методы, электронные учебные ресурсы, искусственный интеллект, математическое образование.

Keywords: academic lyceum, fundamentals of algebra and analysis, digital technologies, "algebraonline.uz", SMART education, innovative pedagogy, interactive methods, electronic learning resources, artificial intelligence, mathematical education.

Kirish. Bugungi kunda global miqyosda raqamli transformatsiya jarayonlari ta’lim tizimiga ham chuqur kirib bormoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, xususan SMART (Self-directed, Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology-embedded) texnologiyalar, sun’iy intellekt, bulutli hisoblash tizimlari va raqamli platformalar ta’lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Shu nuqtai nazardan, o‘quvchilar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini takomillashtirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda ta’lim tizimini raqamlashtirish, elektron ta’lim muhitini rivojlantirish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Shu jihatdan, o‘quvchilar bilimini nazorat qilishda SMART texnologiyalarga asoslangan dasturiy vositalardan foydalanish metodikasini ishlab chiqish nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Mazkur tadqiqot o‘quvchilar bilimini nazorat qilishda SMART texnologiyalarga asoslangan dasturiy vositalardan foydalanish metodikasini ishlab chiqish zamonaviy ta’lim tizimining muhim ilmiy-amaliy muammolaridan biri bo‘lib, mazkur tadqiqot ushbu muammoni hal etishga qaratilganligi bilan dolzarb hisoblanadi. Prezidentimizning 2020-yil 26-noyabrdagi PQ-4963-sonli “Ta’lim sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida ta’lim tizimida raqamli pedagogik muhitni shakllantirish, elektron resurslardan foydalanishni kengaytirish hamda SMART texnologiyalar asosida interaktiv va adaptiv ta’lim tizimlarini joriy etish, shuningdek SMART texnologiyalardan foydalanishning metodikasini takomillashtirish tadqiqotimizning dolzarbligini belgilaydi.

SMART texnologiyalar yordamida yaratilgan elektron o‘quv qo‘llanmalarining o‘ziga xos jihati shundaki, undagi matnli materiallar jozibador va ta’sirli uslubda taqdim etiladi, asosiy tushuncha va ta’riflar aniq va tushunarli shaklda bayon qilinadi, shu bilan birga foydalanuvchilarning bilim darajasini ob’ektiv baholash imkoniyatini ta’minlaydi. **SMART texnologiyalar yordamida foydalana oladigan elektron resurslarni ishlab chiqishda, ob’yektlarning shakllari va rasmning fon elementlari barqaror vizual birlashmalarga mos kelishi, haqiqiy ob’yektlar yoki ob’yektlarning shakllariga o‘xshash bo‘lishi kerakligini hisobga olish kerak deb qaraladi. Ushbu talabga rioya qilmaslik tinglovchilar tomonidan qo‘shimcha muhim bo‘lmagan muammolarga va natijada o‘qish vaqtining yo‘qolishiga olib kelishi mumkin.**

Akademik litseylar amaliy faoliyatida o‘qitishning turli xil pedagogik texnologiyalarini joriy etish uchun keng imkoniyatlar taqdim etuvchi yangi o‘qitish metodologiyasi kirib kelmoqda va ulardan samarali foydalanilmoqda. Bundan professor-o‘qituvchilar kompyuter texnologiyalaridan, uning amaliy va pedagogik dasturiy vositalaridan namoyish etuvshi vosita sifatida foydalanmoqda. Ushbu vositalar ta’lim oluvchiga keng ko‘lamdagi imkoniyatlarni yaratish bilan birga ta’lim samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi.

Quyida algebra va analiz asoslari fanini o‘qitishda an’anaviy va raqamli (SMART texnologiyalar asosida) o‘qitish usullarining qiyosiy tahlili keltirilgan (1-jadvalga qarang)

1-jadval

Ko‘rsatkich	An’anaviy usul	Raqamli usul (onlayn ta’lim)
-------------	----------------	------------------------------

Vizualizatsiya	Doskada qo‘l bilan chizish, statik tasvirlar	GeoGebra, Desmos orqali 3D va dinamik modellar
Shaxsiylashtirish	Bir xil sur‘at va topshiriqlar	Sun‘iy intellekt yordamida adaptiv topshiriqlar
Motivatsiya	Asosan baholarga asoslangan	Gamifikatsiya (reytinglar, yutuqlar, medallar)
Teskari aloqa	Bir necha kundan keyin, umumiy	Real vaqtda, individual va batafsil
Resurslarga kirish	Darslik va qo‘llanmalar bilan cheklangan	Cheksiz onlayn kutubxonalar, videodarslar, forumlar
O‘qituvchi roli	Bilim manbai va nazoratchi	Yo‘l ko‘rsatuvchi, murabbiy, moderator
O‘quvchining roli	Passiv tinglovchi	Faol ishtirokchi, mustaqil tadqiqotchi
Baholash	Nazorat ishlari, og‘zaki so‘rovlar	Avtomatik testlar, loyihalar, portfel
Samaradorlik (qisqa muddat)	O‘rtacha (o‘zlashtirish ~60-70%)	Yuqori (o‘zlashtirish ~80-90%)

Akademik litseylarda algebra va analiz asoslari fanini o‘qitishda SMART texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan “algebraonline.uz” platformasining “Backend” qismi PHP ning Laravel frameworki yordamida ishlab chiqilgan. Laravel - bu tezkor, xavfsiz va kengaytirish oson bo‘lgan zamonaviy framework bo‘lib, u orqali modulga asoslangan, izchil va ishonchli tizim yaratish imkoniyati mavjud. Ma’lumotlar bazasi sifatida PostgreSQL tanlangan. PostgreSQL - bu kuchli, tezkor va murakkab so‘rovlarni qo‘llab-quvvatlovchi ochiq manbali ma’lumotlar bazasi bo‘lib, katta hajmdagi o‘quvchi ma’lumotlarini, nazorat natijalarini va yuklangan fayllarni samarali saqlash imkonini beradi.

Shuningdek, platformaning eng muhim qismi bo‘lgan sun‘iy intellekt qismi ChatGPT orqali ishlaydi. ChatGPT foydalanuvchi bergan noto‘g‘ri javobni aniqlaydi, unga tegishli Word fayldan zarur ma’lumotni topadi va aniq hamda tushunarli tarzda javob tayyorlaydi. Bu o‘quvchiga bilimini mustahkamlash, mavzuni chuqurroq anglash va xatolarni tezroq tuzatishga yordam beradi(1-rasm).

1-rasm. “algebraonline.uz” raqamli ta’lim platformasi

“algebraonline.uz” raqamli ta’lim platformasi akademik litseylarda algebra va analiz asoslari fani o’quv dasturining 1-bosqich o’quvchilari uchun mo’ljallangan barcha - 6 ta bo’lim mavzularini o’z ichiga olgan, foydalanuvchilar uchun qulay imkoniyatlarga ega maxsus platforma hisoblanadi. Ushbu platforma o’quvchilarga istalgan vaqtda bilim olish imkonini yaratadi.

Platforma orqali o’quvchilar o’z bilimlarini bosqichma-bosqich rivojlantiradi, o’qituvchilar esa jarayonni samarali boshqaradi. Har bir mashg’ulot tugagach, o’quvchi mavzu bo’yicha joriy nazoratni topshiradi, bo’lim oxirida oraliq nazoratdan o’tadi, semestr yakunida esa yakuniy nazoratni topshiradi. Shu tarzda yig’ilgan ball avtomatik hisoblab boriladi va o’quvchining shaxsiy kabinetida muntazam ravishda ko’rinib turadi.

Nazorat topshirish jarayonida o’quvchi noto’g’ri javob bergan taqdirda, unga sun’iy intellekt(AI) yordamida tushuntirish taqdim etiladi. Sun’iy intellekt javoblarni faqatgina o’qituvchi tomonidan yuklangan fayldagi ma’lumotlar asosida shakllantiradi, bu esa javoblarning to’g’ri, aniq va mavzuga mos bo’lishini ta’minlaydi. Shu orqali o’quvchi nafaqat o’z xatolarini ko’radi, balki ularni to’g’rilash uchun zarur bilimni ham oladi.

Xulosa. Akademik litseylarda algebra va analiz asoslari fanini SMART texnologiyalar asosida o’qitish zamonaviy ta’lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Interaktiv platformalar, elektron darsliklar, mobil ilovalar, sun’iy intellekt elementlari va multimediya vositalaridan foydalanish o’quv jarayonini yanada tushunarli, qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini berdi. Bunday yondashuv o’quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishga, mantiqiy fikrlash qobiliyatini kuchaytirishga hamda mustaqil ta’lim olish ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qildi. Ayniqsa, SMART texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o’quvchilarning faol ishtirokini ta’minlab, ularni bilimni mustaqil izlash va amaliy masalalarda qo’llashga undadi. Shunigdek SMART texnologiyalarni ta’lim jarayoniga keng joriy etish fanni o’zlashtirish samaradorligini oshirdi hamda o’quvchilarning akademik natijalarini yaxshilashga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “algebraonline.uz” elektron ta’lim platformasi. (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Guvohnoma raqami DGU №53924, 25.07.2025).
2. F.T.Xoliqulov. Akademik litseylarda “algebraonline.uz” raqamli ta’lim platformasi orqali nazorat ishlarini tahlil qilishning afzalliklari. “Uzluksiz ta’lim: xalqaro tajriba, innovatsiya va transformatsiya masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Qo‘qon universiteti, Qo‘qon sh., 2025. 1331-1335 bet.
3. F.T.Xoliqulov. Ta’lim tizimida matematika fanini o‘qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. “Fan va ta’lim integratsiyasi” ilmiy jurnali, 2024_2(4): 250-253 bet.
4. F.T.Xoliqulov. Akademik litseylarda algebra va analiz asoslari fanini raqamli texnologiyalar yordamida o‘qitish usullari. “Fizika, matematika va informatika” xalqaro ilmiy-uslubiy jurnal. 5(2025), 118-125 bet.
5. D.Toshtemirov. Raqamli texnologiyalarga asoslangan axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish. “Raqamli ta’lim muhitida fanlararo integratsiyani qo‘llashning ta’lim samaradorligiga ta’siri: xalqaro tajribalar va rivojlanish istiqbollari”, xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari 2024-yil 15-16-mart, 58-62 bet.